

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ABU
RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Turizm va ta‘lim integratsiyasining zamonaviy modellari”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjumani
MATERIALLARI**

**Международная научная конференция на тему “Современные
модели интеграции туризма и образования”**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific conference on “Modern models of
integration of tourism and education”**

MATERIALS

I Jild

1-2 iyun, 2026-yil Urganch, O‘zbekiston

Urganch - 2026

UO‘K: 338.48:37(082)
KBK: 74.58+75.81ya431
U 29

“Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjuman materiallari [Matn] / Mualliflar jamoasi. - Xorazm: Khwarezm publication, 2026.- 528 b.

To‘plamda turizm va ta’lim sohalari o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, innovatsion ta’lim texnologiyalarini turizm faoliyatiga joriy etish, malakali kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlari, xalqaro tajribalar hamda barqaror turizmni rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar jamlangan. Materiallar oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrantlar, doktorantlar hamda turizm sohasi mutaxassislari uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar: **i.f.d., prof. Abdullayev I.S.**

Tahrir hay’ati: **i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,**
i.f.d., dots. Matyakubov U.R.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Axmetshin E.M.,
dots. Gurbanov P.A.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Abdullayev F.O.,
dots. Fayzullayev N.B.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Aminova M.S.,
PhD Matyaqubova D.O.

Taqrizchilar: **i.f.d., prof. Doschanov T.D.,**
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.

ISBN: 978-9910-632-12-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2026 y.
© “Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjuman materiallari

**1-SEKSIYA. TURIZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING
NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

**1 СЕКЦИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ТУРИЗМА И
ОБРАЗОВАНИЯ**

**SECTION 1 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS OF TOURISM AND EDUCATION
INTEGRATION**

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI

Toshev Nurbek Janon o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti, Turizm va marketing kafedrası (PhD)

Tel: (+99891) 961-97-47

E-mail: toshevnurbek58@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda turizm samaradorligini oshirishning metodologik tamoyillari tahlil qilingan. Xorijiy, MDH va O‘zbekiston ilmiy maktablarning yondashuvlari asosida turizmni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirishda klasterlash, innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar hamda barqaror turizm konsepsiyalarining ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, turizmning hududiy iqtisodiyotga ta‘sirini baholashda IO, CGE va TALC modellari imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mintaqaviy turizm, barqaror rivojlanish, turizm samaradorligi, klasterlash, innovatsion texnologiyalar, TALC modeli, IO modeli.

Kirish. Hozirgi globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlarida turizm mintaqaviy iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Turizm nafaqat xizmatlar sohasining rivojlanishiga, balki bandlikni oshirish, hududiy infratuzilmani yaxshilash va investitsiyalarni jalb etishga ham xizmat qiladi. Shu sababli turizm samaradorligini oshirishning metodologik asoslarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy olimlar, jumladan, M. Porter, R. Butler, J. Elkington va P. Romerlarning ilmiy qarashlari muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, Porterning klaster nazariyasi hududiy turizmni raqobatbardosh tizim sifatida shakllantirishga xizmat qilsa, Butlerning TALC modeli destinatsiyalar rivojlanish bosqichlarini aniqlash imkonini beradi [1; 3]. Elkington tomonidan ishlab chiqilgan “Triple Bottom Line” konsepsiyasi esa iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy muvozanat asosida turizmni

rivojlantirish zarurligini asoslaydi [5].

Asosiy qism. MDH olimlari tadqiqotlarida turizm mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi elementi sifatida ko‘rib chiqilib, boshqaruv mexanizmlari, hududiy rejalashtirish va indikatorlar tizimi orqali tahlil qilinadi. Xususan, N.I. Kabushkin va V.A. Kvartalnov ilmiy ishlari turizmni boshqarish, xizmat sifatini oshirish hamda hududiy rivojlanishni tashkil etish masalalariga bag‘ishlangan [9; 10].

O‘zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa mintaqaviy turizmni rivojlantirishning amaliy jihatlariga alohida e‘tibor qaratilgan. S.A. Abduhamidov, M.T. Alimova va M.M. Shirinova tadqiqotlarida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, klasterlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish va barqaror turizmni shakllantirish masalalari yoritilgan [13; 14; 15].

Mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy, MDH va O‘zbekiston ilmiy maktablari yondashuvlarining taqqoslama tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy maktablarning taqqoslama tahlili¹⁰

Taqqoslash mezonlari	Xorijiy olimlar	MDH olimlari	O‘zbekiston olimlari
Tadqiqot markazi	Turizmning iqtisodiy ta’siri va barqaror turizm	Hududiy boshqaruv va rejalashtirish	Amaliy rivojlantirish va infratuzilma
Asosiy metodlar	IO, CGE, TALC modellari	Indikatorlar va boshqaruv mexanizmlari	Klasterlash va raqamli texnologiyalar
Barqarorlik yondashuvi	Triple Bottom Line konsepsiyasi	Hududiy boshqaruv mexanizmlari	Amaliy choralar va xizmat sifati
Kuchli tomoni	Metodologik aniqlik	Tashkiliy mexanizmlar	Mahalliy sharoitga moslashuv
Cheklovlari	Ma’lumot talabchanligi	Sof iqtisodiy ta’sirning yetarli hisoblanmasligi	Standart indikatorlarning yetishmasligi

¹⁰ Muallif tomonidan ilmiy manbalar asosida tuzilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy ilmiy maktab metodologik aniqlik va kompleks modellashtirish bilan ajralib turadi. MDH maktabida hududiy boshqaruv va tashkiliy mexanizmlar ustuvor bo'lsa, O'zbekiston olimlari amaliy yo'naltirilgan yondashuvlarni taklif etadi.

Shu nuqtai nazardan, turizm samaradorligini oshirish uchun quyidagi gibrid metodologik yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq:

1. IO va CGE modellari asosida turizmning iqtisodiy samaradorligini baholash;
2. Hududiy boshqaruv va monitoring indikatorlarini joriy etish;
3. Infratuzilma, raqamli texnologiyalar va innovatsion platformalarni rivojlantirish;
4. Turizm xizmatlari sifatini oshirish va klaster tizimini takomillashtirish.

Natijalar. Tadqiqot natijalari mintaqaviy turizmni rivojlantirishda xorijiy, MDH va milliy yondashuvlarni integratsiyalash samarali natija berishini ko'rsatdi. Ayniqsa, xorijiy metodologik aniqlik, MDH boshqaruv tajribasi va milliy amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkinligi aniqlandi.

Shuningdek, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli platformalarni rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi asoslandi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, mintaqaviy turizmni rivojlantirishda metodologik yondashuvlarning integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy ilmiy maktabning kompleks modellashtirish tajribasi, MDH mamlakatlarining hududiy boshqaruv mexanizmlari va O'zbekiston olimlarining amaliy yondashuvlarini uyg'unlashtirish turizm samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Kelgusida turizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, IoT tizimlari, innovatsion platformalar va klasterlash mexanizmlarini keng joriy etish mintaqalar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
2. Porter M. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76(6). – P. 77–90.
3. Butler R.W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources // Canadian Geographer. – 1980. – Vol. 24(1). – P. 5–12.
4. Butler R.W. The Tourism Area Life Cycle. – Clevedon: Channel View Publications, 2006.
5. Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. – Oxford: Capstone Publishing, 1997.
6. Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98(5). – P. 71–102.
7. Kwartalnov V.A. Turizm. – Moskva: Finansy i statistika, 2002.
8. Kabushkin N.I. Menedjment turizma. – Minsk: Novoe znanie, 2009.
9. Vasilyeva L.V. Regionalnoye upravleniye razvitiem turizma. – Moskva: INFRA-M, 2015.
10. Grechyshkina E.A. Mekhanizmy ustoychivogo razvitiya regionalnogo turizma. – Sankt-Peterburg: Piter, 2018.
11. Abduhamidov S.A. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
12. Alimova M.T. Turizm klasterlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
13. Shirinova M.M. Barqaror turizmni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari. – Samarqand: SamISI, 2021.

MUNDARIJA:

<i>I-seksiya.</i>	TURIZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	3
<i>I секция.</i>	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ	3
<i>Section 1</i>	THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TOURISM AND EDUCATION INTEGRATION	3
<i>Abdullayev I.S.</i>	TURIZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING ZAMONAVIY MODELLARI.	4
<i>Ruzmetov B</i>	EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI.	11
<i>Sauxanov J., Naurizbaev A</i>	OROLBO'YI TRANSCHEGARAVIY HUDUDLARIDA MINTAQAVIY TURIZM XIZMATLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSLARI	20
<i>Абдуллаев Ф</i>	ЗАМОНАВИЙ ТАШКИЛОТЛАРДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ	24
<i>Matyoqubova D</i>	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDIY BIZNES TUZILMALARINI INNOVATSION DIVERSIFIKATSIYALASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	30
<i>Mirzataev S., Sultansuynov P</i>	TURIZM-TA'LIM INTEGRATSIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA SAVDO XIZMATLARI RIVOJLANISHINI IQTISODIY JIHATDAN TAKOMILLASHTIRISH	36
<i>Süleyman DOĞAN Halil ÇALIK</i>	INTERVENTION STRATEGIES DEVELOPED BY SCHOOL COUNSELORS IN THE PROCESS OF WORKING WITH MIGRANT STUDENTS: CULTURAL ADAPTATION AND INCLUSIVE APPROACHES IN EDUCATION	39

<i>Süleyman DOĞAN Halil ÇALIK</i>	GÖÇ, TURİZM HAREKETLİLİĞİ VE EĞİTİM BAĞLAMINDA GÖÇMEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK MÜDAHALELERİ	43
<i>Odinaev Naim</i>	ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИБН АЛ-АСИРА И ЕГО АРАБСКИЙ ТРУД “АЛ-КАМИЛ ФИТ-ТАЪРИХ”	58
<i>Ишимбаев Рафаэль</i>	ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ТУРИСТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	65
<i>Adilchaev Rustem Щербина Кирилл</i>	НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)	70
<i>Садуллаев А</i>	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЛФОР АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ	74
<i>Ибадуллаев Д</i>	МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР	78
<i>Ибадуллаев Д</i>	ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ИНВЕСТИЦИЯ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ	83
<i>Norboyev S</i>	TURİZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING ZAMONAVIY MODELLARI: INNOVATSION YONDASHUVLAR VA BARQAROR RIVOJLANISH ASOSLARI	88
<i>Ro'zmetov B</i>	MUZEY ALOQALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MINTAQAVIY TURİZM RIVOJIGA TA'SIRI	94
<i>Sarayev M</i>	TURISTIK-REKREATSION ZONALARDA MAXSUS SOLIQ REJIMLARINI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI	98
<i>DJabbarova Z</i>	TURİZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	106

<i>Nasretdinova F.</i>	MINTAQADA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	109
<i>Durumov T</i>	TURIZM SOHASIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI	114
<i>Zakirova G., Aliyeva G</i>	TURIZM VA TA’LIM INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYALARI.	118
<i>Sattarova M., Pirnafasov S</i>	TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY MEXANIZMLARNING AHAMIYATI VA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI.	122
<i>Панжиева Н</i>	ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	126
<i>Toshev N</i>	MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI	129
<i>Sapayev M</i>	YASHIL TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA MAQSADLI SOLIQ IMTIYOZLARI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	133
<i>Tadjiev S</i>	PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASSTERLARIDA ILM-FAN, TA’LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINING INNOVATSION RIVOJLANISHGA TA’SIRI	140
<i>Muxtarov B</i>	O‘ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA TARKIBIY TAHLILI	146
<i>Gulomova M</i>	MINTAQA HUNARMANCHILIK SOHASINI SINERGIK YONDASHUV ASOSIDA IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING	151

	STATISTIK TAHLILI	
<i>Shaynazarov A</i>	KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA’SIRI IQTISODIY TAHLILI	157
<i>Safarov A</i>	HUDUDLARDA ENERGETIKA RESURSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY OMILLAR TAHLILI	161
<i>Turaev O</i>	MECHANISMS FOR DEVELOPING REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL THROUGH THE INTEGRATION OF TOURISM AND EDUCATION IN THE KHOREZM REGION	165
<i>Kadirbergenova Sh</i>	TURIZM FAOLIYATIDA TUROPERATORLAR UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASINI QO’LLASH USULLARI	169
<i>Ismailov F</i>	O’ZBEKISTON YOQILG’I BOZORIDA GEPOLITIK OMILLARNING NARX BARQARORLIGIGA TA’SIRI: UZEX BIRJASI MA’LUMOTLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	174
<i>Aminov A</i>	QURILISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI	180
<i>Berdimuratova Sh</i>	TURIZM-TA’LIM INTEGRATSIYASI SHAROITIDA QISHLOQ XO’JALIGI RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI STATISTIK TAHLIL QILISH	183
<i>Jalalov K</i>	TURIZM-TA’LIM INTEGRATSIYASI SHAROITIDA QISHLOQ XO’JALIGI IQTISODIYOTI VA MOLIYAVIY BOSHQARUVNING ZAMONAVIY YO’NALISHLARI	186
<i>Matmurodova N</i>	ISLOM MOLIYASI TASHKILOTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHGA TA’SIRI	190

<i>Qutlimuratov S</i>	BARQAROR TURIZMNI TA'MINLASHDA TURISTIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	196
<i>Ochilova D</i>	MINTAQADA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISH USTUVOR YO'NALISHLARI	202
<i>Ramazanov S</i>	TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION EKOTIZIMLARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI	209
<i>Sapayev S</i>	MINTAQAVIY INNOVATSION INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	213
<i>Sultansuynov P</i>	TURIZM VA TA'LIM INTEGRATSIYASI SHAROITIDA SAVDO XIZMATLARI RIVOJLANISHINI IQTISODIY MEXANIZMLAR ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	216
<i>Latipov X</i>	TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASI VA MINTAQAVIY EKSPORT O'SISHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	219
<i>Қодиров Ж</i>	ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ХУДУДИЙ ИННОВАЦИОН-ТАЪЛИМ ТАРМОҚЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ОМИЛЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ	224
<i>Atamuratova L</i>	TURIZMDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY OMILLAR	230
<i>Abdullaeva N</i>	ECONOMIC MODELING OF SUSTAINABLE REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT AND THE APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE	235
<i>Ramatov A</i>	ZAMONAVIY DUNYODA TURIZM BIZNESINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	240

2-SEKSIYA	MINTAQADA TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI IQTISODIY MODELLASHTIRISH VA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH YO‘LLARI	247
2 СЕКЦИЯ	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	247
SECTION 2	WAYS OF ECONOMIC MODELING AND USING FOREIGN EXPERIENCE FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION	247
Doschanov T	TURIZM SOHASIDA XORIJIY TAJRIBALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	248
Ismailov A	O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY TABAQALANISHNI THEIL DISPERSION INDEKSI VA KOMPOZIT KO‘RSATKICHLAR ORQALI BAHOLASH METODOLOGIYASI	253
Baxtiyarov Sh	TARMOQLARARO KLASTERLARNI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	260
Djurayev N., Shaynazrov R	MINTAQADA CHAKANA SAVDO TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH ASOSIDA IQTISODIY SALOHIYATNI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	268
Xudoyorov L., Eshmurodov A	QASHQADARYO VILOYATIDA SANOAT INFRATUZILMASI VA TURIZM RIVOJLANISHI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNING EKONOMETRIK TAHLILI	272
Xakimov Z	DECISION TREE, RANDOM FOREST VA XGBOOST ANSAMBL METODLARI ASOSIDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI PROGNOZLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	276
Jumaniyozova R	MINTAQADA HUDUDIY TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISHDA MARKETING MEXANIZMLARINING SAMARADORLIGI	284
Ermetov A	MINTAQADA TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA	288

	HUNARMANDCHILIKNING XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH YO‘LLARI	
<i>Adizov B</i>	BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN FINANCIALLY AUTONOMOUS HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS THROUGH MARKETING STRATEGIES	295
<i>Alimov D</i>	TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLARI	305
<i>Aminova M</i>	KONTENT MARKETINGINING ASOSIY STRATEGIYALARI	310
<i>Artiqova O‘</i>	INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH OMILLARI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	314
<i>Artiqova O‘</i>	MINTAQA INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TA‘LIM-TURIZM SEKTORLARI INTEGRATSIYASI JARAYONIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH	319
<i>Kurbanov F., Ataboyeva Sh</i>	KICHIK BIZNES TARAQQIYOTIDA MOLIYAVIY DASTAKLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘NALISHLARI	325
<i>Avezov B., Abdullaev H</i>	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ KHIVA–URGENCH TOURIST CITY CARD В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ	331
<i>Babaxanov O</i>	HUDUDLARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA TURIZM TARMOQLARINING O‘RNI	336
<i>Boltayev M</i>	TURISTLARNING SOG‘LIG‘INI SAQLASHDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH	345
<i>Egamov S</i>	UNIVERSITET 3.0 VA 4.0 SHAROITIDA MARKETING STRATEGIYASINING TRANSFORMATSIYASI	349
<i>Egamov S</i>	TA‘LIM XIZMATLARI BOZORIDA ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORINING MARKETING STRATEGIYASIGA TA‘SIRI	357

<i>Sayfutdinov F</i>	QAD ROSTLAGAN YO‘LLAR CHORRAHASIDA: MANG‘IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGINING SAVDO YO‘LLARI VA KARVONSAROYLARI	361
<i>Xudoyqulov H</i>	MAHALLIY MOLIYANI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBASI: GERMANIYA, JANUBIY KOREYA VA POLSHANING FISKAL DETSENTRALIZATSIYA MODELLARINI O‘ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRISH	367
<i>Ibadullayeva Sh</i>	EKSPORT FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO‘LLASH IMKONIYATLARI VA AHAMIYATI	371
<i>Ibragimova Sh</i>	MINTAQADA TURIZM INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH USTUVOR YO‘NALISHLARI	376
<i>Ziyoyev J</i>	HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA OZIQ-OVQAT SANOATINING STRATEGIK AHAMIYATI	384
<i>Rajapov S</i>	MINTAQADA INVESTITSIYA FAOLIYATIGA TA‘SIR QILUVCHI OMILLAR	395
<i>Napasova F</i>	BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARNING O‘ZBEKISTON AMALIYOTIGA TATBIQI	400
<i>Nazarov J</i>	MINTAQADA TURIZM TARMOQLARINI NI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	407
<i>O‘rinova D</i>	MINTAQQA ZIYORAT TURIZMI SAMARADORLIGINI BOSHQARISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	413
<i>Ro‘ziboyeva M</i>	MINTAQALARARO IQTISODIY TAFOVUTLARNI QISQARTIRISHDA INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL YONDASHUVLARNING AHAMIYATI	420
<i>Rustamova D., Rustamov R</i>	TURIZM SEKTORI VA YALPI ICHKI MAHSULOT O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK: REGRESSION TAHLIL ASOSIDA EMPIRIK	423

	TADQIQOT	
<i>Ruzmetov SH</i>	HUDUDIIY KLASTERLARNING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	428
<i>Ruzmetova I</i>	KICHIK BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	432
<i>Saurova I</i>	MINTAQA AGRAR SOHASINI IQTISODIY MODELLASHTIRISH VA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH YO'LLARI	437
<i>Sattarova D., Atayev S</i>	ISLOMIY MOLIALASHTIRISH MEXANIZMLARINI QO'LLASH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	444
<i>Sauxanov J., Qidirniyazov A</i>	TURIZMNI IQTISODIY MODELLASHTIRISH VA QURILISH SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA INNOVATSION XIZMATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	450
<i>Baxtiyorov Sh</i>	MINTAQADA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH OMILLARI	455
<i>Sultonov S</i>	QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY- IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLARINI INVESTITSION- INNOVATSION RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (2018-2025 YILLAR DAVOMIDA)	461
<i>Кыпшақбаев А., Адильчаев Р</i>	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА	468
<i>Jumaniyozova R</i>	TURIZM INFRATUZILMASINING HUDUDIIY IQTISODIY O'SISH VA IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	474
<i>Zaripov X., Yaqubov A</i>	IQTISODIYOT TARMOQLARIDA KADRLAR QO'NIMSIZLIGINI KAMAYTIRISHNING TASHKILIIY-BOSHQARUV MEXANIZMLARI	477
<i>Turdibekova Z</i>	MINTAQADA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	481

<i>Umarov M</i>	MINTAQADA QISHLOQ XO‘JALIGI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	489
<i>Reimbaeva Z</i>	TURIZMNI RAQAMLI TEXNOLOGIK RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBA KO‘RSATKICHLARI TAHLILI.	494
<i>Kurbanov F., Xo‘jayiyozov Sh</i>	O‘ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINI RIVOJLANTIRISH VA SAMARALI BANDLIKNI TA‘MINLASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	500
<i>Xo‘jayeva N</i>	МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИДА ЛОГИСТИКА ИНФРАТУЗИЛМАСИ САЛОҲИЯТИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	510
<i>Xodjaniyazov E</i>	TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINING IQTISODIY MOHIYATI VA TURLARI	514
<i>Xojanov B</i>	TIJORAT BANKLARIDA MASOFAVIY XIZMATLAR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING MIJOZLAR SODIQLIGIGA TA‘SIRI	518
<i>Latipov X</i>	RAQAMLI SAVDO INFRATUZILMASI VA MINTAQAVIY EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	524
<i>Kurbanov F., Xudaybergenov Y</i>	VALYUTA KURSI TEBRANISHLARINING TASHQI SAVDO VA INVESTITSION FAOLLIKKA TA‘SIRI	529
<i>Zaripov X., Yaqubov A</i>	ATROF-MUHIT MONITORINGI ASOSIDA SIRKULYAR IQTISODIY LOYIHALARNING EKOLOGIK NATIJALARINI BAHOLASH USULLARI	537
<i>Zaripov X., Yaqubov A</i>	XODIMDAN RAHBARGACHA: IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BOSHQARUV KARYERASINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY MODEL I	543
<i>Saidmaxmudova O</i>	LOGISTIKA FIRMALARI VA HUDUDIY ISHLAB CHIQARUVCHILAR INTEGRATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	547

<i>O'ktamova A</i>	ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	552
<i>Achilov I</i>	MINTAQAVIY KIMYO SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH	557
<i>Achilov I</i>	KIMYO SANOATI KORXONALARIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH VA "YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH	561
<i>Ro'zmetov B</i>	MINTAQAVIY TURIZM RIVOJLANISHIDA MUZEYLAR FAOLIYATINI KLASTER YONDASHUV ASOSIDA SAMARALI BOSHQARISH	565

**“Turizm va ta’lim integratsiyasining zamonaviy modellari”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-anjumani
MATERIALLARI**

**Международная научная конференция на тему “Современные
модели интеграции туризма и образования”**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific conference on “Modern models of
integration of tourism and education”**

MATERIALS

1-2 Iyun, 2026-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 21.05.2026-yil

Bichimi 60 x 84 ^{1/8}. “Times New Roman”

garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog‘i 36,3. Adadi 100. Buyurtma № 10-06

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak
4-uy.

“Khwarezm publication” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.